

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ НА УРОКАХ И ИХ РАЗВЯЗКА

Эркаева К.Д

Место учебы: студентка 3 курса педагогика, ТерГУ.

Аннотация: Статья посвящена вопросам образования и проблемам, встречающимся на уроках и их развязке.

Annotation: The article is devoted to the issues of education and the problems encountered in the lessons and their denouement.

Ключевые слова: образование, актуальная проблема, развитие школьного образования, фундамент образования, уровень успеваемости, развитие целостной личности, уметь думать и анализировать, параллели между предметами.

Keywords: education, actual problem, development of school education, foundation of education, the level of academic performance, the development of a holistic personality, the ability to think and analyze, parallels between things.

Образование на сегодняшний день является актуальной проблемой. Каждый родитель хочет дать своему ребенку самое лучшее образование, при этом не жалея на это средств, но не каждый ребенок может проявить себя в той или иной образовательной системе. Если провести параллель между той системой, которая была лет тридцать тому назад, да что говорить о таких больших сроках, возьмем десять лет, и нынешней, то можно отметить насколько выросла нагрузка для учащихся и сколько новейших методик для обучения появилось. Но не только родители задумываются о том, что их чадо получило качественное образование, большое внимание уделяет этому и наше государство. Например, на одном видеоселекторном совещании, посвященном вопросам развития школьного образования, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на совещании, подчеркнул, что развитие школ является **«вопросом жизни и смерти»**.

«Мы не имеем права затягивать реформы в этой сфере. Как бы ни было сложно, с сегодняшнего дня нам необходимо заложить прочный фундамент школьного образования. Направим всё своё внимание и ресурсы. Этот путь будет сложным, но только он может решить все проблемы», — сказал он.

Президент подчеркнул, что улучшение деятельности школ должно быть задачей не только Министерства народного образования, но и всех министерств и ведомств, научных организаций, интеллигенции и широкой общественности в целом.

Так что же такое образование и для чего оно нужно?

Образование – это процесс воспитания и формирования целостной личности. При помощи этого процесса, индивидуум получает те навыки, знания и умения, которые ему впоследствии пригодятся в жизни. Фундамент образования закладывается школой, и именно поэтому уделяется огромное внимание методике преподавания, проблемам, которые могут встречаться во время урока, уровню успеваемости. Именно школы передают культурное наследие, накопленные навыки и ценности, воспитывают гармоничную личность, прививают любовь к знаниям и чтению, обучают мыслить нестандартно и высказывать свою точку зрения, направляют на правильный выбор того или иного университета, а также на выбор профессии и многое другое.

Так кто же на самом деле вносит вклад в развитие целостной личности? Конечно же, учитель. Именно он старается донести тот или иной материал, при этом используя

инновационные методы или всевозможные игры, дабы заинтересовать учащихся и привить любовь к своему предмету. Для этого учитель должен неустанно работать над собой, знакомиться с новейшими методами, уделять внимание каждому учащемуся, обращать внимание на более сложные пункты, которые могут встречаться в процессе получения знаний и навыков.

Так какие же проблемы могут возникать во время урока и как их решать по мере их возникновения?

1. Учащийся может заучивать тот или иной материал, при этом не до конца понимая его сущности или стесняясь повторно переспросить учителя. В классе должна быть соответствующая атмосфера, при которой ученик может свободно высказывать свое мнение и не бояться признать тот факт, что он не понял тему. А учитель в свою очередь должен донести до них, что на сегодняшний день обществу нужен не только человек, который много знает и умеет, но прежде всего человек, который умеет думать и анализировать.

2. В каждом классе есть учащиеся, которые не усваивают школьный материал. Учитель должен дополнительно заниматься с ними, чтобы они не потеряли интерес к получению знаний.

3. У каждого учащегося есть как любимые школьные предметы, так и не очень. Учитель должен проводить параллели между предметами и показывать их зависимость друг от друга, тем самым показывая, что каждый предмет важен по – своему.

4. Учащиеся должны на практике применять знания, полученные во время урока, и это касается не только химии и физики, но и других предметов. Если учитель будет создавать подобные ситуации, при которых это будет осуществляться, тогда будет достигнут большой результат.

5. У учащихся могут возникать затруднения с запоминанием дат на уроках истории или литературы. Для разрешения этой проблемы учитель может использовать методику сопоставления важных исторических дат с числами, которое имеют какое – либо значение в жизни ученика

6. Учащиеся, особенно младших классов, не могут быть сконцентрированы все 45 минут и могут отвлекаться спустя какое – то время и отвлекать одноклассников. Учитель может использовать игровые методики или раздать всевозможные таблицы с индивидуальными заданиями, связанные с темой, с целью привлечь внимание. Тем самым появится не только интерес к участию в обсуждении, но и пропадет желание отвлекаться по пустякам.

Но надо учитывать тот факт, что какая бы проблема не возникла у учащегося, правильно разрешить ее может только учитель. И именно он должен направлять их и поддерживать, быть для них опорой, «своим» человеком, который не посмеется над твоими проблемами, а наоборот, выслушает и поможет в их разрешении. Ведь каждый учитель по сути является своего рода психологом. И как правильно отметил Чарльз Диккенс: «Человек не может по – настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим» .

Таким образом, проблемная ситуация, стимулируя мыслительную деятельность учащихся в процессе учения, помогает обеспечить то деятельное состояние мозга, которое является необходимым условием для образования новых связей, в связи с этим рассматривается как одно из главных условий возникновения познавательной

потребности, так как она помогает учащимся осознать тему урока в учебной деятельности, специально для этого организуемой учителем. Главное преимущество такого осознания в отличие от простого словесного разъяснения учителя заключается в том, что проблема не ставится извне, а возникает у самого школьника в процессе его работы. Это ведёт к тому, что мотивы ученика совпадают с целью решения проблемы. И деятельность ученика приобретает активный, целенаправленный характер.

Учет интеллектуальных возможностей позволяет анализировать условия возникновения и решения проблемных ситуаций. Проблемная ситуация возникает, когда учитель преднамеренно сталкивает жизненные представления учащихся с фактами, для объяснения которых у школьников не хватает знаний, жизненного опыта. Проблемную ситуацию можно создать, побуждая учащихся к сравнению, сопоставлению противоречивых фактов, явлений, данных.

В процессе создания проблемных ситуаций важно помочь учащимся увидеть противоречия в самом изучаемом явлении, сопоставить их, что дает возможность не только глубже постичь суть изучаемого, но и прийти к серьезным мировоззренческим выводам.

Проблемные ситуации, созданные с учётом типичных ошибок учащихся, не только делают знания более осмысленными, но и помогают школьникам преодолеть закрепившиеся неправильные представления, учат мыслить делать выводы, обобщения.

Использованная литература:

- 1.Безрукова В.С. Настольная книга педагога-исследователя. Екатеринбург: Дом учителя, 2000.
- 2.Перова Т.Ю. В лабиринте знаний // Начальная школа плюс До и После.-2007.- №7.
- 3.Герасимов С. В.. Когда учение становится привлекательным – М.: Просвещение, 1993.
- 4.Мельникова Е.Л. Проблемный урок. Ростов-на-Дону: Витраж ,2006 г.
- 5.Шумакова Н.Б. Развитие исследовательских умений младших школьников. Москва: Просвещение, 2011.
- 6.Феоктистова В.Ф. Исследовательская и проектная деятельность младших школьников. Волгоград: Учитель, 2012
- 7.Зверкова П.К. Развитие познавательной активности учащихся при работе с первоисточниками. [Текст]: / Зверкова П.К. М.: Издательский центр «Академия», 2009г.
- 8.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования/ Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: Просвещение, 2010.
9. Интернет-ресурсы